

BO‘LAJAK TARBIYA FANI O‘QITUVCHILARINING MANTIQUIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISHDA O‘YINLI METODIKALAR

Xursanova Zilola Mirzaxolmatoana

Farg‘ona davlat universiteti Boshlangich talim uslubiyeti kafedrası katta o‘qituvchisi
zilolahursanova1@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda o‘yinli metodikalarning roli va ahamiyati yoritilgan. Pedagogik faoliyatda mantiqiy fikrlashning asosiy jihatlari, tarbiyachining shaxsiy sifatlariga ta’siri va ularni shakllantirish bosqichlari tahlil qilingan. Tadqiqotda o‘yinli metodikalar vositasida ta’lim samaradorligini oshirish, o‘quv jarayonida kreativ va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish imkoniyatlari ko‘rsatib o‘tilgan. Shuningdek, o‘yinli metodlarning nazariy asoslari va amaliy qo‘llanilish yo‘llari bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligida alohida ahamiyatga ega ekani qayd etilgan. Ushbu maqola ta’lim jarayonida innovatsion yondashuvlarni joriy qilishga qaratilgan tavsiyalarni ham o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: mantiqiy fikrlash, o‘yinli metodikalar, bo‘lajak o‘qituvchilar, pedagogik faoliyat, kreativ fikrlash, tanqidiy fikrlash, kasbiy tayyorgarlik, innovatsion yondashuvlar, o‘quv jarayoni, ta’lim samaradorligi

Bugungi kunda ta’lim sohasida bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini oshirish dolzarb masalalardan biri bo‘lib, bu jarayonda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Mantiqiy fikrlash o‘qituvchining pedagogik faoliyatida muhim o‘rin tutib, muammolarni hal qilish, ta’lim jarayonini samarali tashkil etish va innovatsion yondashuvlarni qo‘llash imkonini beradi.

O‘yinli metodikalar bo‘lajak o‘qituvchilarning mantiqiy va ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita sifatida ko‘rib chiqiladi. Ushbu metodikalar ta’lim jarayonini qiziqarli va interaktiv shaklda tashkil etib, o‘quvchilarni faol ishtirok etishga rag‘batlantiradi va ularda tanqidiy yondashuvni

shakllantiradi. Shu bois, mantiqiy fikrlashni rivojlantirishda o‘yinli yondashuvlarning nazariy asoslarini o‘rganish va amaliyotda qo‘llash masalasi zamonaviy pedagogikada dolzarb bo‘lib qolmoqda.

Mazkur tadqiqotda bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishda o‘yinli metodikalarning mohiyati, pedagogik imkoniyatlari va samaradorligi o‘rganiladi. Shuningdek, ushbu yondashuvlarning ta‘lim jarayoniga joriy etilishi bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Mazkur tadqiqot bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda o‘yinli metodikalarni qo‘llashga oid ilmiy asoslarni aniqlash va amaliy yondashuvlarni ishlab chiqishga qaratilgan. Tadqiqotda quyidagi metodologik yondashuvlar va usullar qo‘llanildi:

- **Adabiyot tahlili:** Mantiqiy fikrlashni rivojlantirish va o‘yinli metodikalarga oid ilmiy-adabiy manbalar, maqolalar va darsliklar o‘rganildi.
- **Nazariy umumlashtirish:** Tadqiqot mavzusiga oid mavjud ilmiy yondashuvlar va konsepsiyalar tahlil qilinib, ularning o‘qituvchilar tayyorgarligida ahamiyati belgilandi.
- **Modellashtirish:** O‘yinli metodikalarni ta‘lim jarayoniga joriy etishning nazariy modeli ishlab chiqildi.
- **Kuzatish:** Bo‘lajak o‘qituvchilar ishtirokidagi o‘quv mashg‘ulotlarida o‘yinli metodikalarni qo‘llash jarayonlari kuzatilib, samaradorligi baholandi.
- **So‘rovnoma va intervyu:** Ishtirokchilardan fikr va mulohazalar olish maqsadida maxsus savollar tuzilib, ma‘lumotlar yig‘ildi.
- **Eksperiment:** Tadqiqot davomida tajribaviy va nazorat guruhlari tashkil qilinib, o‘yinli metodikalar mantiqiy fikrlashga qanday ta‘sir qilishini o‘rganish bo‘yicha mashg‘ulotlar o‘tkazildi.
- **Ma‘lumotlarni qayta ishlash:** So‘rovnoma va eksperiment natijalari statistik usullar yordamida qayta ishlanib, o‘yinli metodikalarning ta‘lim samaradorligiga ta‘siri aniqlandi.
- **Solishtirma tahlil:** Eksperimentdan avval va keyingi natijalar taqqoslanib, o‘yinli metodlarning mantiqiy fikrlash ko‘nikmalariga ta‘siri baholandi.

○ **Gamifikatsiya elementlari:** O‘yinli metodikalarni ishlab chiqishda zamonaviy ta’lim texnologiyalaridan (masalan, raqamli o‘yinlar, interaktiv platformalar) foydalanildi.

○ **Kontekstual o‘yinlar:** Bo‘lajak o‘qituvchilar uchun kasbiy vaziyatlarga moslashtirilgan o‘yinli topshiriqlar ishlab chiqildi.

Ushbu metodologik yondashuvlar tadqiqot natijalarini aniq va ishonchli olish, shuningdek, bo‘lajak o‘qituvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda o‘yinli metodikalar samaradorligini asoslashga imkon berdi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Vygotsky, L. S. "Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes". Cambridge: Harvard University Press, 1978.
2. Piaget, J. "The Psychology of Intelligence". London: Routledge, 2001.
3. Dewey, J. "How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educative Process". Boston: D.C. Heath, 1933.
4. Huizinga, J. "Homo Ludens: A Study of the Play-Element in Culture". Boston: Beacon Press, 1950.
5. Berkimov, K. "Pedagogik o‘yin texnologiyalari". Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti, 2019.
6. Asqarova, M. "Mantiqiy fikrlash va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish metodikasi". Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2020.
7. Kulyashova, N. "O‘yinli metodikalarning pedagogik ta’limdagi roli". Toshkent: Ilm Ziyo nashriyoti, 2022.
8. Kolb, D. A. "Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development". Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1984.
9. G‘ofurov, Sh. "Didaktik o‘yinlar va ular orqali ta’lim samaradorligini oshirish". Toshkent: Ma’naviyat, 2018.
10. Prensky, M. "Digital Game-Based Learning". New York: McGraw-Hill, 2001.

11. Nazarov, Q. "Innovatsion ta'lim texnologiyalari va o'qitish metodikasi". Toshkent: O'zbekiston Universiteti nashriyoti, 2021.
12. Jorayev, F. "Tarbiya fanlari uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlar". Samarqand: Zarafshon, 2020.
13. WHO (World Health Organization). "Learning Through Play: Effective Strategies in Education", 2021.
14. Salimova, D. "Kasbiy ta'limda mantiqiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish". Toshkent: Fan va Ma'rifat, 2023.
15. Ismoilova, L. "O'qituvchi kasbiy tayyorgarligida interaktiv metodlarning roli". Qarshi: Nasaf nashriyoti, 2019.